

KORXONALARDA SUN'IIY INTELLEKT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANGAN HOLDA ISHGA QABUL QILISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH

*Tajimova Xumora Ikrom qizi,
"Axborot tizimlari va raqamli texnologiyalar"
kafedrasi 1-kurs magistranti, TMI,
Email: khumoraikramovna@gmail.com*

Annotasiya. Hozirgacha texnologiya har bir biznesda hukmronlik qilmoqda; an'anaviy yondashuvni o'zgartirib, uni ko'proq modernizatsiya bilan almashtirmoqda. Bilamizki, qo'lda ishlash xodimlarning ko'p vaqtini va kuchini talab qilishi barchamizga ma'lum. HR avtomatlashtirish dasturi kadrlar bo'limlariga rezyumeni tekshirish, vaqt jadvallarini yangilash yoki xodimlarni ishga qabul qilish va ishga tushirish kabi vaqtni talab qiluvchi qo'lda bajariladigan jarayonlarni tezlashtirishga yordam beradi. Natijada, zerikarli takrorlanadigan ishlarni bajarishdan vaqtni tejashga yordam beradi. Ushbu maqola AI texnologiyalarining ishga qabul qilish jarayonini avtomatlashtirish jarayoni o'z ichiga olgan.

Tayanch so'zlar: AI, Screening Hive, HR

Kirish.

So'nggi bir necha yil ichida kadrlar bo'yicha avtomatlashtirish tezligi oshdi. 2020-yilda pandemiya avj olishi bilan dunyo virtual olamning ahamiyatini anglab yetdi. Shundan so'ng, dunyo bo'ylab deyarli barcha ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlar hattoki davlatning boshqaruv tizimlari yo'nalishlariga ham AI texnologiyalarni qo'llashni boshladilar. Bosqichma-bosqich tashkilotlar o'zlarining qo'lda ishlash jarayonini avtomatlashtirdilar. Ishga qabul qilishni avtomatlashtirish ham texnologik taraqqiyotning qo'shimcha mahsulotidir.

Personnel Today hisobotida aytilishicha, korxonalarining 38 foizi sun'iy intellektga asoslangan ishga olish avtomatizatsiyasidan foydalanadi, 62 foizi esa bu yil boshidan foydalanishni boshlashni rejalashtirmoqda.[1]

AI - bu mashinaning o'rganish, muammolarni hal qilish va idrok etish kabi inson qobiliyatlarini taqlid qilish qobiliyatidir. HR uchun bu ish jarayonining bir qismini soddalashtirish yoki avtomatlashtirish uchun funktsiyaga sun'iy intellektni qo'llashdir.

ASOSIY QISM

1. Iste'dodlarni qidirishni avtomatlashtirish

Ishga qabul qilish talabnoma beruvchilarni yig'ish bilan yakunlanadi. Bu oddiy birinchi bosqich bo'lib tuyulishi mumkin ammo, eng yaxshi iqtidorni topish uchun ko'p mehnat talab etiladi. Ishga qabul qilish dasturi birinchi navbatda nomzod ehtiyojlarini va sizga kerak bo'lgan iste'dod turini aniqlash orqali avtomatlashtirilgan nomzodlarni qidirishda yordam beradi. Keyin esa u faol va passiv nomzodlarni topishga yordam beradi. Agar jarayoningiz ma'lumotlarga asoslangan bo'lmasa, sizda tasodifiy nomzodlar guruhi bo'lishi mumkin. Ishga qabul qilish dasturi onlayn ish qidirayotgan yoki siz uchun sifatli iste'dodlarni olish imkoniyatlariga qiziqqan nomzodlarni kuzatishi mumkin.

2. Ishga qabul qilish jarayonida rezyumeni avtomatik tekshirish

Tashkilotlar har bir ochilgan ish joyiga o'rtacha 250 ta rezyume oladi. Biroq, barcha rezyumelar sizga tegishli emas, chunki yo malakalar to'plami nomzodlarga mos kelmaydi yoki ularning tajribasi yetarli emas. Ehtimol, ba'zi nomzodlar o'zlarining rezyumelarini topilgan har bir ish joyiga qarab varaqa sifatida tashlashadi. Qabul qilingan rezyumelar soni sizni bezovta qilishi mumkin, chunki siz aniq nomzodlarni topish uchun ularni saralashingiz kerak.

Avtomatlashtirilgan rezyumeni skrining dasturi ushbu vazifani kalit so'zlar asosida tegishli rezyumelarni tekshirish orqali hal qiladi. Misol uchun, agar siz Osiyo taomlarini tayyorlash bo'yicha mutaxassis oshpaz izlayotgan bo'lsangiz, rezyumeni aniq kalit so'zlar bilan ko'rsatadigan dasturiy ta'minotga talablaringizni kiritishingiz mumkin.

Bundan tashqari, ilovalaringizda dasturiy ta'minot avtomatik ravishda qabul qilishi yoki rad etishi mumkin bo'lgan oldindan skrining savollarini berishingiz mumkin. Misol uchun, agar siz uzoq muddatli xodimni xohlasangiz, undan keyingi besh yil davomida mamlakatda yashashni rejalashtirgan yoki yo'qligini so'rashingiz mumkin. Agar ular rad etsa, ularni oldinga olib borishga hojat qolmaydi va dasturiy ta'minot ushbu nomzodlarni rad etadi.

3.Suhbat jarayonini avtomatlashtirish

Korxonalar tezroq oldinga siljishi bilan, ish beruvchilar har bir nomzod uchun turli vaqtlarda uzoq intervyu jarayonlarini o'tkazishga vaqtlari yo'q. Charchoq ishdan qochish uchun suhbatni rejalashtirish va o'tkazish bosqichini avtomatlashtirishingiz mumkin. Suhbatni avtomatlashtirishda nomzodlar onlayn intervyuga kirishlari mumkin. Suhbatlar ishga olish dasturi tomonidan yozib olinadi va transkripsiya qilinadi, shuning uchun siz ularga istalgan vaqtda kirishingiz mumkin. Screening Hive (ish profillari bo'yicha savollar shablonlarini tayyorlash imkonini beradigan platfotma) kabi intervyularni transkripsiyalash uchun mo'ljallangan ko'plab dasturlardan biri allaqachon sun'iy intellektni ishga olish dasturi bilan birlashtirilgan bo'lib, u yerda siz onlayn virtual intervyular o'tkazishingiz mumkin. Ushbu ishga qabul qilish dasturi chet ellik nomzodlarni yaxshiroq tushunish uchun ular bilan muloqot qilishda yordam beradi.

Bundan tashqari, dastur avtomatik ravishda sizning jadvallaringizni nomzodlar jadvaliga moslashtiradi va har bir suhbat uchun vaqt oralig'ini belgilaydi. Shunday qilib, u sizni boshqa muhokamalar bilan mos kelishi mumkin bo'lgan qo'lda suhbat rejalashtirishdan qutqaradi.

4.Tarafsizliklarni bartaraf etish uchun rezyumeni avtomatik tekshirish

Rezymelarni olganingizda, siz nomzodning jinsi, ismi, millati yoki ular ilgari ishlagan tashkilotiga qarab, tarafkashlik qilishingiz mumkin. Avtomatlashtirilgan ishga qabul qilish jarayonlari orqali siz ushbu noto'g'ri fikrlarni tezda bartaraf etishingiz mumkin. Biroq, har bir ilovani o'zingiz qo'lda ko'rib chiqish o'rniga, AI dasturi sizga aniq mosliklarni topishda yordam beradi. Shu sababli, ishga to'liq mos keladigan yuqori malakali rezyumelardan voz kechish imkoniyati bo'lmaydi. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, osiyolik ismli nomzodlar irqiy qarashlar tufayli intervyu olish ehtimoli 28 foizga kamroq.[2]

Jins, irq va din kabi ko'plab noto'g'ri qarashlar mavjud va siz bilmasligingiz mumkin, ammo ishga yollovchi sifatida siz behush tarafkashlikni boshdan kechirishingiz mumkin. Ishga qabul qilish dasturi noxolis qarorlar qabul qilishga qodir emas, bu sizni eng yaxshi nomzodlarni rad etishdan qutqarishi mumkin.

5.Ish faoliyatini baholashni avtomatlashtirish

Ishga olish jarayonini avtomatlashtirganda, ishga olish tahlilidan unumdorlik ma'lumotlarini olasiz. Ma'lumotlar sizning o'rtacha xarajatingizni, ijaraga olgan vaqtingizni va nomzodlaringiz manbasini aniqlashi mumkin. Ishga qabul qilish bo'yicha tahlillarni tahlil qilish orqali siz o'zingizning kuchsizligingiz va kuchli tomonlaringizni tushunishingiz mumkin. Siz vaqt talab qiladigan vazifalaringizning asosiy sababini tekshirishingiz va yaxshi natijalarga erishish uchun jarayonlarni yaxshilashingiz mumkin. Ishga yollash va ishga olishni avtomatlashtirish sizning ishchi kuchingizni bashorat qilishga va qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshirish imkoniyatni beradi.Undan tashqari, siz maqsadlaringizga qanchalik yaqin yoki uzoq ekanligingizni tahlil qilish imkonini beradi.

sun'iy intellekt nomzodlarni baholashga yordam beradi va ijara sifatini yo'qotmasdan ishga olish vaqtini tezlashtiradi. Misol uchun, AI nomzodni baholash uchun 15 daqiqalik video intervyuni yuz harakati, intonatsiya va so'z tanlash bo'yicha 20 000 ma'lumotlar to'plamiga aylantirishi mumkin.

6. Avtomatlashtirilgan ishga qabul qilish tizimida dasturiy ish e'lonlari

Ishga qabul qilishni avtomatlashtirish nomzodlarning eng mos manbasini topganda, siz ma'lum bir auditoriyani tanlab olishingiz va ishga qabul qilish talablaringizni o'zgartirishingiz mumkin. Dasturiy reklamalar ishga olishni avtomatlashtirishning juda muhim qismidir. Nomzodlaringiz kimligini bilsangiz, o'sha nomzodlar uchun ish e'lonlari ochiladi. E'lonlar nomzodlar ish bilan bog'liq qidiruvlarni amalga oshiradigan joyda ko'rinadigan qilib dasturlashtirilgan.

Dasturiy reklamalar bilan istalgan platforma o'rniga butun internetni qamrab olishingiz mumkin. Misol uchun, agar sizning nomzodlaringiz Googleda ish qidirayotgan bo'lsa, dasturiy reklamalar Google yoki ular tashrif buyuradigan sahifalarda paydo bo'ladi.

7. AI Ishga qabul qilish jarayonidagi xatolarni kamaytiradi va muvofiqlikni yaxshilaydi

AI ma'lumotlarni tez va inson xatosisiz to'plash va xatolarni kamaytirishga qodir.

Avtomatlashtirilgan HR jarayonlari inson xatosi ehtimolini kamaytiradi, natijada ish haqini qayta ishlash yaxshilanadi, ishlash uchun aniqroq ma'lumotlar va boshqalar. Agar siz qog'ozga asoslangan protseduralardan voz kechsangiz va, masalan, muvofiqlik hujjatlarini yig'ish va soliq hisob-kitoblarini avtomatlashtirsangiz, HR xodimining imkoniyatlarini kamaytirasiz:

- Hujjatni noto'g'ri joylashtirish
- Soliqlarni noto'g'ri topshirish
- Xodimning ish haqini noto'g'ri hisoblash
- Xodimning ta'til so'roviga e'tibor bermaslik

Xulosa.

Hamma narsa texnologiyaga bog'liq bo'lgan davrda, tashkilotlarning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi tizimlarga avtomatlashtirishni qo'llanilganli bilan belgilanadi, ayniqsa, bugungi kunda eng qiyin bo'lgan ishga qabul qilish jarayonida. Pandemiya butun dunyo bo'ylab ish uslubini qanday o'zgartirganiga guvoh bo'lgan ish beruvchilar. Bundan tashqari, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ish beruvchilar allaqachon butun dunyo bo'ylab sun'iy intellektga ko'proq sarmoya kiritishni boshlagan. Aytaylik, siz ishga qabul qilish jarayonini soddalashtirmoqchisiz. Bunday holda, siz ishga qabul qilishda avtomatlashtirishni qo'llashingiz juda muhim, chunki avtomatlashtirilgan HR kelajak ekanligini anglatadi. Qachonki tashkilot HR operatsiyalarini avtomatlashtirish uchun tegishli vositalarga qanchalik tez sarmoya kiritishni boshlasa, raqobatdosh ustunligingiz shunchalik katta bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. AI, Robotics, and Cognitive Computing Are Changing Business Faster Than You Thought BY JOSH BERSIN · PUBLISHED MARCH 8, 2017 · UPDATED MAY 25, 2021
2. Falon Fatemi. How AI Is Uprooting Recruiting. Oct 31, 2019
3. Stone P. et al. Artificial Intelligence and Life in 2030. One Hundred Year Study on Artificial Intelligence: Report of the 2015–2016. Stanford. Stanford University. 2016. 52 p
4. Moravec H.P. Mind children. The future of robot and human intelligence. Cambridge: Harvard University Press, 1988. 224 p.
5. Baltayev J.B., Tajimova X.I. Inson boshqaruv kapitalida Fintechning bank –moliya institutlariga ta'siri. “Davlat soliq siyosatining transformatsiya imkoniyatlari va samaradorligining istiqbolлари» mavzusidaги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2023 yil 26-aprel”, 484-489-betlar
6. Baltayev Jushkin Boltaboyevich, Tajimova Khumora Ikrom daughter (Tashkent Institute of Finance), Top 11 FinTech innovations in use in banking and finance. The program of the

International Conference “International Conference on Information, System and Convergence Applications 2023” 3-6 July, Tashkent,285-288-betlar.

7. Azizova M.I., Tajimova X.I.-Boshqaruvda malakali kadrlar tayyorlashdagi mavjud muammolar va yechimlar(2023-yil)1154-1157-betlar

8. Рогожин М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе. – М.: ТК Велби, 2004.

9. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 – 329 стр.